

A IMPORTÂNCIA DAS INFERÊNCIAS SEMÂNTICAS NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA: O TRABALHO COM O GÊNERO EDITAL NA 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Tarcisio Andrade do Nascimento¹

Mariana Lins Escarpinete²

RESUMO

O ensino da Língua Portuguesa (LP) no Ensino Médio tem sido, atualmente, centrado no gênero dissertativo-argumentativo, sobretudo devido à necessidade de bons resultados na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o que limita a abordagem de outras tipologias textuais na sala de aula. Diante disso, o presente relato de experiência investiga a importância do ensino das inferências semânticas na compreensão de textos injuntivos, com foco no gênero edital. A pesquisa se baseia em uma intervenção pedagógica realizada em duas turmas da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública da Paraíba, como um caminho possível para romper com o engessamento das práticas educacionais voltadas para o ensino de LP. A princípio, analisamos a seção 7 do Edital do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (Brasil, 2023), destacando como a estrutura desse texto pode impactar a compreensão dos estudantes e sua capacidade de seguir corretamente as instruções do documento. A abordagem adotada enfatizou a necessidade de observarmos as demandas reais dos nossos estudantes, evidenciadas, em nosso caso, nas dificuldades com a leitura e a compreensão do edital do ENEM. Essa prática pedagógica reforçou a importância de considerar a realidade da sala de aula em que atuamos, a fim de promover um ensino mais embasado e alinhado às necessidades dos alunos. Como aporte teórico, recorreremos aos estudos de Estrela (2015), Santos (2012), Antunes (2016), Koch (2016), entre outros. Dentre as considerações finais, constatamos que a ênfase exclusiva do gênero pedido na redação do ENEM restringe a formação leitora-fruidora (Brasil, 2018) dos estudantes, tornando essencial a ampliação do trabalho com gêneros normativos e a abordagem das inferências semânticas como estratégia para aprimorar a compreensão textual desses estudantes, que estão prestes a sair da educação básica e atuarem na universidade e no mundo do trabalho.

Palavras-chave: Aula de Português. ENEM. Gênero Edital. Inferências Semânticas. Texto Injuntivo.

¹ Licenciado em Letras-Português pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: tarcisionascimento2003@gmail.com. Endereço ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8886-4857>. Funções CRediT: Conceitualização, Metodologia, Validação, Análise formal, Investigação, Curadoria de dados, Escrita - Rascunho original e Administração de projetos

² Professora Titular do curso de Letras-Português da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), vinculada ao Departamento de Língua Portuguesa e Linguística (DLPL) do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA); Professora Permanente e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Ensino (PGLE/MPL/UEPB); Professora auxiliar no Programa Linguístico-Cultural para Estudantes Internacionais (PLEI/UEPB). E-mail: mariana_escarpinete@hotmail.com. Endereço ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-6707-266X>. Funções CRediT: Conceitualização, Validação, Escrita - Revisão e Edição e Supervisão

1. INTRODUÇÃO

Na educação básica, infelizmente, lidamos com alunos que são desestimulados a estudar a sua língua materna, tendo em vista o estudo focalizado e quase restrito ao texto dissertativo-argumentativo. Isso ocorre porque vivemos em uma realidade educacional que prioriza a aprovação em vestibulares, focando majoritariamente em resultados específicos e, muitas vezes, negligenciando o papel da escola como espaço de preparação para a vida em coletividade, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), (Brasil, 2018).

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por sua vez, ocupa uma posição central no acesso às instituições de ensino superior públicas e privadas, desempenhando um papel fundamental na democratização do ensino superior. Para atender a essa finalidade, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)³ destaca que o ENEM tem como principal objetivo avaliar o desempenho global dos alunos ao término da educação básica, proporcionando uma visão abrangente das aprendizagens consolidadas ao longo desta etapa formativa (Brasil, 2023). Além de desenvolver competências específicas, como a organização de argumentos na redação, é igualmente imprescindível que os estudantes estejam preparados para compreender as múltiplas exigências do exame, incluindo a leitura e a compreensão criteriosa de documentos como o edital, que reúne informações essenciais para a participação no certame.

Tendo isso em vista, e considerando que a redação na prova do ENEM é a área que mais pontua no certame, os professores de português acabam sendo direcionados, pelo próprio sistema, a dar aulas quase exclusivamente para essa tipologia textual. Esse enfoque no texto dissertativo-argumentativo, embora relevante para a aprovação no ENEM, apresenta limitações significativas para a formação integral dos discentes. Ao restringir a prática pedagógica a uma única tipologia textual, o ensino de Língua Portuguesa (LP) deixa de explorar a riqueza e a diversidade de usos da língua, essenciais para o desenvolvimento de habilidades comunicativas no mundo pós-escola e no mundo do trabalho, assim como menciona a BNCC (Brasil, 2018).

³ Autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) do Brasil. Sua principal função é coordenar a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de outros exames e avaliações educacionais no país, além de produzir e disseminar dados estatísticos sobre a educação brasileira.

Todavia, diante da nossa prática docente na educação básica, em específico em duas turmas da 3ª série de uma escola da rede estadual da Paraíba, identificamos que uma postura pedagógica hiperfocada no ensino do texto dissertativo-argumentativo compromete a compreensão de outras tipologias textuais fundamentais para a formação leitora-fruidora dos discentes, como os textos injuntivos. Essa limitação ficou evidente nas dificuldades enfrentadas pelos estudantes em compreender e seguir as orientações contidas no edital do ENEM (Brasil, 2023).

Diante das dificuldades dos discentes em compreender o edital do ENEM (Brasil, 2023), evidenciou-se a necessidade de se trabalhar, em sala de aula, a leitura e a análise linguística desse texto normativo, com foco em seus aspectos semânticos. O intuito foi assegurar que os alunos entendessem orientações essenciais contidas no edital, como o direito à isenção de taxa e a obrigatoriedade de realizar a inscrição. Nesse contexto, o estudo das Inferências Semânticas revelou-se fundamental, pois auxilia na decodificação das relações de sentido presentes nas instruções do edital, promovendo uma compreensão mais precisa e alinhada às exigências do texto injuntivo.

É importante ressaltar que, conforme Estrela (2015), textos injuntivos, como os editais, não deixam margem para interpretações ou implicaturas (campo de estudo da Pragmática), uma vez que seu propósito é fornecer instruções claras e objetivas, exigindo que o leitor siga rigorosamente as informações apresentadas. No entanto, essa característica não estava sendo plenamente compreendida pelos estudantes. Durante as discussões realizadas em sala de aula, no período anterior à inscrição para o certame, foi observado que muitos alunos acreditavam equivocadamente que o deferimento da isenção os dispensava da necessidade de realizar a inscrição no exame, evidenciando falhas na interpretação do texto.

Tal entrave descortinou a necessidade de uma abordagem metodológica que ampliasse o repertório linguístico e discursivo dos estudantes, incluindo a leitura crítica de gêneros textuais diversos, como os editais, que impactam diretamente a realização de seus projetos de vida. Nesse entorno, o estudo do fenômeno das inferências semânticas mostra-se essencial para a compreensão desse gênero, evitando equívocos de compreensão do material linguístico de natureza mais lógica, garantindo uma compreensão precisa. Assim, essa abordagem busca contribuir para que os alunos desenvolvam autonomia na leitura e compreensão de documentos oficiais, promovendo habilidades fundamentais para o exercício da cidadania e de seus direitos, conforme preconiza a BNCC (Brasil, 2018).

Dito isto, o presente relato de experiência tem como objetivo geral evidenciar a importância das Inferências Semânticas no ensino de Língua Portuguesa, utilizando o gênero

textual edital como eixo central para o desenvolvimento da competência linguística dos estudantes, especialmente no que diz respeito à compreensão textual.

Como primeiro objetivo específico, visamos preparar os discentes que estão prestes a concluir a educação básica a lerem e compreenderem textos de tipologia injuntiva, desenvolvendo habilidades essenciais para a vida escolar e social.

Nosso segundo objetivo específico consiste em evidenciar, na sala de aula do Ensino Médio, a importância de trabalhar com diferentes tipologias textuais, ampliando o foco para além da redação do ENEM. Com essa prática, buscamos promover uma formação mais abrangente, que destaque a funcionalidade e a relevância da língua em diversos contextos.

Em relação ao nosso terceiro objetivo específico, buscamos analisar trechos do edital do ENEM (Brasil, 2023) que tratam do ato da inscrição, com ênfase nas informações relacionadas ao direito à isenção de taxa e à obrigatoriedade de formalizar a inscrição mesmo após o deferimento do pedido de isenção. Essa análise visa ilustrar possíveis falhas estruturais na construção do texto, que podem dificultar sua compreensão.

Como aporte teórico, nos respaldamos em Estrela (2015) para discutir os textos injuntivos e em Santos (2012) para a análise dos nexos semânticos, com foco no acarretamento. Lyons e Grice também fundamentam nossa abordagem sobre relações semânticas. Para o ensino da leitura e escrita, recorreremos a Antunes (2016) e Koch (2016), enquanto Santos e Nascimento (2011) e Varela (2021) embasam nossa discussão sobre o gênero edital. Por fim, seguimos as diretrizes da BNCC (Brasil, 2018) para contextualizar a formação leitora na educação básica.

O presente artigo está organizado em cinco seções principais. Inicialmente, na introdução, apresentamos a problemática do ensino da Língua Portuguesa no Ensino Médio, destacando a predominância do gênero dissertativo-argumentativo e suas implicações para a formação leitora-fruidora dos estudantes. Na seção metodológica, contextualizamos como nossa proposta didática foi aplicada em duas turmas da 3ª série do Ensino Médio, explicando as estratégias utilizadas para desenvolver a leitura crítica do edital do ENEM (Brasil, 2023). Em seguida, na seção de referencial teórico, discutimos os conceitos de nexos semânticos e sua relevância para a compreensão textual, o campo da leitura e da escrita na escola, além de abordarmos a importância do trabalho com textos injuntivos, com ênfase no gênero edital, na sala de aula do Ensino Médio. Na sequência, apresentamos a análise dos dados, destacando os desafios enfrentados pelos estudantes e os impactos da intervenção pedagógica. Por conseguinte, reescrevemos a seção 7 do edital do ENEM (2023), analisada e trabalhada em sala de aula, devido à má estruturação da redação do texto, que dificultava a compreensão

dos alunos. Por fim, nas considerações finais, ressaltamos a necessidade de ampliar o ensino da leitura e interpretação de textos injuntivos, demonstrando como o estudo das inferências semânticas pode contribuir para a autonomia dos alunos na leitura de documentos normativos.

2. METODOLOGIA

O público-alvo desta proposta pedagógica foram estudantes da 3ª série do Ensino Médio de duas turmas de uma escola da rede estadual na Paraíba. ⁴Durante a atuação de um dos autores na escola-campus, como professor de LP, foi constatada uma dificuldade recorrente entre os alunos no que diz respeito à leitura, à decodificação e à compreensão do edital ENEM (Brasil, 2023), especialmente em relação às cláusulas que tratam da isenção de taxa e do processo de inscrição.

Diante desse cenário, elaborou-se um plano metodológico que integrou os estudos linguísticos, com foco na relação entre os nexos semânticos e a leitura do gênero edital, articulando essa abordagem à prática pedagógica em sala de aula, especialmente na seriação final da educação básica. Isso com o intuito de preparar os estudantes em fase de conclusão do ensino médio para atuar criticamente na sociedade, em conformidade com o que a BNCC (Brasil, 2018) delinea em seu escopo.

A nossa proposta partiu da compreensão de que é fundamental conectar a teoria, construída por meio de leituras e discussões no ambiente acadêmico, à práxis, ou seja, à aplicação dos conhecimentos no contexto escolar. Essa interconexão permite um olhar mais crítico, analítico e contextualizado sobre os desafios da educação básica, possibilitando que os conceitos discutidos no âmbito universitário sejam traduzidos em estratégias didáticas eficazes, as quais sejam voltadas para atender às necessidades dos estudantes do ensino básico.

Quanto ao contexto de aplicação do plano didático, uma semana antes de sua implementação, os estudantes receberam, como atividade de casa, a leitura integral do edital do ENEM (Brasil, 2023).⁵ Durante esse período, selecionamos as dúvidas mais recorrentes

⁴ A presente pesquisa foi realizada em contexto de sala de aula, na qual o autor, no momento da coleta de dados, atuava como docente da disciplina fonte. Não houve solicitação de autorização junto ao Comitê de Ética, pois não havia interesse em individualizar a coleta ou os resultados. O objetivo foi analisar o trabalho do professor e suas práticas pedagógicas com base nas percepções obtidas em sala de aula..

⁵ O professor-autor encaminhou, nos grupos de pais da escola e para os representantes de turma, o documento do edital. Certificamos, em sala de aula, que todos os estudantes tiveram acesso ao documento, que está disponível em: [EDITAL Nº 30, DE 5 DE MAIO DE 2023](#). Acesso em: 20 nov. 2024.

das duas turmas para, na aula dedicada à discussão e análise, focar nos trechos de maior dificuldade de compreensão.

Para a execução das duas aulas-dialogadas, cada uma com 50 minutos de duração, os estudantes foram organizados em grupos de cinco integrantes, totalizando cerca de dez grupos por turma. Cada grupo recebeu a seção 7 do edital do ENEM (Brasil, 2023) — a que gerou mais dúvidas —, a qual trata de aspectos como isenção de taxa, prazos de inscrição e envio de documentos.⁶ Essa estratégia visou abordar as informações mais críticas e promover uma leitura coletiva e orientada, com destaque para os aspectos semânticos e sintáticos que auxiliam na compreensão objetiva do texto.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Para fundamentar esta pesquisa, abordamos pensamentos essenciais para a compreensão do ensino de LP no Ensino Médio. Primeiramente, discutimos os nexos semânticos, com foco no acarretamento, e sua importância na construção do sentido textual. Em seguida, refletimos sobre a leitura e escrita na sala de aula, considerando as dificuldades enfrentadas pelos alunos e o papel da escola na formação de leitores proficientes. Por fim, analisamos a relevância dos textos injuntivos, em específico o gênero edital, explorando suas características e a necessidade de um trabalho pedagógico voltado para a leitura crítica desse gênero. Essas discussões se interligam ao demonstrar como a falta de familiaridade com os nexos semânticos pode comprometer a compreensão de textos normativos, como o Edital do ENEM (Brasil, 2023), e como o ensino da leitura deve ser (re)pensado para estimular maior autonomia aos estudantes e, sobretudo, prepará-los para as demandas reais da vida em coletividade, como a leitura de editais.

3.1 Inferências Semânticas: acarretamento e pressuposição em cena

Segundo Estrela (2015), os Nexos Semânticos são conclusões feitas pelos falantes de uma determinada língua a partir de uma sentença linguística. De maneira mais específica, Santos (2012) aborda que temos quatro desdobramentos desse fenômeno linguístico: acarretamento; equivalência; contradição; contrariedade, os quais ocorrem a partir das

⁶ Considerando o tempo limitado e a grande quantidade de conteúdos a serem abordados, sugerimos que a leitura completa do edital fosse realizada em casa pelos alunos. Em sala de aula, focamos na seção específica do edital que gerou dúvidas recorrentes entre as turmas, promovendo discussões e esclarecimentos sobre os seus pontos em específico.

construções lógicas de sentenças. Dentre estes, nossa atenção, para este texto, estará no fenômeno do acarretamento.

Urge, neste momento, apresentar um sumário da teoria para embasar o que é de defesa central neste trabalho, de que este conteúdo técnico-semântico ou epilinguístico⁷ da língua deve perfazer a aula de LP no Ensino Médio, pois, além de ajudar o corpo alunado a compreender enunciados e questões de diversas áreas do conhecimento, prepara esse público para a leitura atenta do edital do ENEM (Brasil, 2023), culminando no deferimento da inscrição deste vestibular.

Os nexos semânticos são elementos essenciais para a construção do significado em um texto, estabelecendo relações entre palavras, frases e ideias que garantem a coerência e a coesão do discurso. Essas conexões permitem que o leitor/ouvinte compreenda o sentido global do texto, indo além das palavras isoladas. Entre os principais teóricos que contribuíram para a base do estudo dos nexos semânticos, destacam-se Ferdinand de Saussure, Roman Jakobson entre outros, cada um abordando o tema sob perspectivas complementares.

Lembremos de que Ferdinand de Saussure, em sua obra seminal *Curso de Linguística Geral* (1919), introduziu o conceito de valor linguístico, argumentando que o significado de uma palavra é determinado por suas relações com outras palavras dentro de um sistema linguístico. Essa ideia é fundamental para entender o fenômeno em questão, pois eles dependem das interações entre os elementos linguísticos para criar sentido.

Na linha de Roman Jakobson, em seus estudos sobre as funções da linguagem na Teoria da Comunicação, valida-se a importância da seleção e combinação de palavras, enfatizando como essas escolhas geram efeitos de significado que vão além do nível literal a depender do ato comunicativo.

Partindo agora para o fenômeno semântico em si, dentre os mais estudados, o acarretamento ocupa um lugar central. Dá-se quando a verdade de uma proposição (A) implica, necessariamente, a verdade de outra proposição (B). Em outras palavras, se A é verdadeira, B também deve ser verdadeira. Por exemplo, na frase “Mauro é solteiro”, acarreta-se que “Mauro não é casado”. Aqui, a relação semântica entre “solteiro” e “não casado” é tão forte que a primeira proposição não pode ser verdadeira sem que a segunda também o seja. Vê-se, claramente, a obviedade da relação, por isso que também são

⁷ Visto aqui no sentido mais abrangente proposto pelo linguista Émile Benveniste, que utilizou o termo para descrever a capacidade reflexiva que os falantes têm de pensar sobre a língua e seus usos de modo mais orgânico.

chamadas de relações lógicas. Esse fenômeno foi amplamente discutido por teóricos como John Lyons, que explora suas implicações para a Semântica e a Pragmática.

Em sequência, é importante registrar que o acarretamento difere de outras relações semânticas, como a pressuposição e a implicatura conversacional. Enquanto o acarretamento é uma relação lógica e necessária, a pressuposição depende de informações contextuais que são assumidas como verdadeiras, mas não são explicitamente afirmadas. Por exemplo, na frase “João parou de desenhar”, pressupõe-se que “João desenhava antes”. Já a implicatura conversacional, conceito desenvolvido por Paul Grice em sua teoria da cooperação, refere-se a inferências que vão além do significado literal, baseadas em princípios como a máxima da quantidade e da relevância. Por exemplo, se alguém diz “Está frio aqui”, pode implicar, em um contexto específico, que a janela deve ser fechada.

Um aspecto interessante do acarretamento é sua relação com a estrutura sintática e a escolha lexical. Em muitos casos, o acarretamento é determinado pelo significado das palavras e pela forma como elas são combinadas. Por exemplo, a frase “Todos os pássaros voam” acarreta “Alguns pássaros voam”, devido a relação lógica entre os quantificadores “todos” e “alguns”.

No entanto, o acarretamento pode ser afetado por fatores contextuais e pragmáticos. Por exemplo, em um contexto específico, a frase “Todos os pássaros voam” pode não acarretar “Alguns pássaros voam” se o falante estiver se referindo a uma espécie específica de pássaros que não voam.

Outro fenômeno relacionado ao acarretamento é a anáfora, que ocorre quando uma expressão (o anafórico) faz referência a outra expressão mencionada anteriormente no texto (o antecedente). Por exemplo, na frase “Maria comprou um livro. Ela o leu em um dia”, o pronome “ela” e o pronome “o” são anafóricos que se referem a “Maria” e “um livro”, respectivamente. A anáfora estabelece uma conexão semântica entre as partes do texto, contribuindo para a coerência discursiva e que é fator fundamental para o contexto do ensino/aprendizagem da língua, sobretudo no recorte do Ensino Médio e da elaboração da produção textual do gênero em exclusividade.

Além disso, o acarretamento pode ser explorado em diferentes níveis de análise linguística, como a semântica lexical, a semântica frasal e a semântica textual. Na semântica lexical, o acarretamento é frequentemente estudado em relação à hierarquia de significados entre palavras. Por exemplo, a palavra “cachorro” acarreta “animal”, pois todo cachorro é um animal. Na semântica frasal, o acarretamento é analisado em termos de relações lógicas entre proposições, como no exemplo anterior sobre “todos” e “alguns”. Já na semântica textual, o

acarretamento é crucial para entender como as ideias se conectam ao longo de um discurso, na base da composicionalidade, garantindo que o texto seja interpretado de maneira coerente.

Os nexos semânticos, e em particular o acarretamento, desempenham um papel essencial na construção e interpretação do significado. Através das relações lógicas e contextuais entre palavras e proposições, os falantes e ouvintes conseguem estabelecer conexões que vão além do nível superficial do texto. Teóricos como Saussure, Jakobson, Searle, Grice e Lyons forneceram bases sólidas para o estudo desses fenômenos, enquanto pesquisas mais recentes continuam a explorar as nuances e complexidades das relações semânticas. O acarretamento, como um dos fenômenos mais estudados, ilustra a intrincada rede de significados que subjaz à comunicação humana, destacando a importância da semântica para a compreensão da linguagem.

Os Nexos Semânticos são conclusões, ou seja, inferências feitas pelos falantes de uma determinada língua a partir de uma sentença linguística. Em outras palavras, “[...] os nexos semânticos são tipos de inferências que pertencem ao campo da semântica.” (Estrela, 2015, p. 51). A exemplo:

- a) Alceu saiu ou ficou em casa para estudar.
- b) Alceu saiu.
- c) Alceu tinha um local para sair e assuntos acadêmicos para estudar.

A partir das sentenças acima, é possível inferir que as sentenças (b) e (c) são inferências, ou seja, nexos semânticos da sentença (a). Nesse sentido, é possível depreender que a sentença (b) é um acarretamento e a sentença (c) é uma pressuposição. Os Nexos Semânticos mais conhecidos e que serão bem trabalhados ao longo do presente trabalho são: *acarretamento*, *pressuposição*, *equivalência* e *contradição*.

Já a Pressuposição é um fenômeno semântico que ocorre quando uma sentença implica, de forma subentendida, a existência de uma informação anterior ou contextualmente recuperável pelo material linguístico, independentemente do valor de verdade da afirmação.

Diz-se um elemento implícito que se mantém válido mesmo que a sentença principal seja negada. Por exemplo, na frase “João parou de correr”, a pressuposição é que “João corria antes”. Essa informação subjacente, que está na ordem do pressuposto, é orientada pelo nível do posto e não é afetada caso a afirmação seja negada, como em “João não parou de correr”, pois a pressuposição de que ele fumava permanece intacta.

A pressuposição é, portanto, um mecanismo linguístico que depende do contexto e do conhecimento compartilhado entre os interlocutores, um fator inquestionável e essencial para a coerência e a eficácia da comunicação.

É necessário apontar que o nosso intuito, nesta pesquisa, será demonstrar possibilidades de como as inferências semânticas podem ser trabalhadas em sala de aula, não se atendo às definições, de maneira minuciosa destas inferências, mas sim a sua aplicabilidade em sala de aula. Para tais definições, indicamos o texto *Semântica*, de Silva (2018).

3.2 Leitura e Escrita nas aulas de Português do Ensino Médio

A linguagem é um fenômeno dinâmico, cujo uso varia conforme o contexto histórico, social e comunicativo em que está inserida. Cada situação demanda uma forma específica de uso da língua, refletindo a sua diversidade e variação. Bakhtin/Volochinov (1992), nesse sentido, enfatiza que cada momento sócio-histórico em que estamos inseridos demanda uma percepção específica sobre língua, evidenciando o caráter mutável dos discursos e dos contextos em que são produzidos. Assim, compreender a língua como um fenômeno vivo implica reconhecer sua constante transformação e sua influência nas interações sociais.

Sob essa ótica, torna-se fundamental traçar um panorama breve do ensino de língua materna — nesse caso, o português — na educação básica, analisando se ele realmente reflete a dinamicidade da língua. Segundo Antunes (2006), infelizmente, isso nem sempre ocorre. Frequentemente, essa prática ainda se baseia em concepções tradicionais que desconsideram as demandas comunicativas da sala de aula contemporânea, negligenciando abordagens mais interativas e contextualizadas.

O objetivo central do ensino deveria ser preparar os estudantes para a leitura (e compreensão) de textos nos seus variados gêneros, assim como para a sua produção escrita e oral. No entanto, essa premissa não é colocada em prática da maneira que deveria, pois a abordagem tradicional ainda se baseia em uma concepção limitada de texto, que o entende como um produto fixo do autor sem considerar o papel ativo do leitor na construção de sentidos. Isso porque

[...] a maior parte do tempo em sala de aula é gasta com explicações ou exposições orais compatíveis com o papel “transmissivo” que os professores historicamente assumiram, deixando as atividades de leitura e de escrita (entenda-se aqui planejamento, redação e revisão de texto) relegadas a um segundo plano, na dependência do tempo que sobre e do espaço disponível na pauta do programa. (Antunes, 2006, p. 177)

Essa ênfase na transmissão de conteúdos, em detrimento da prática efetiva da leitura e da escrita, reflete uma concepção que trata o texto apenas como um repositório de

significados previamente determinados, a serem decodificados pelos alunos de maneira passiva.

Nesse sentido, essa abordagem também se alinha à perspectiva que observa “[...] o texto como um produto lógico do pensamento (representação mental) do autor, nada mais cabendo ao leitor/ouvinte senão captar essa representação mental [...]” (Koch, 2002, p. 16). Desconsiderando, assim, a natureza interativa da linguagem e os múltiplos fatores contextuais, socioculturais e discursivos que influenciam a interpretação textual.

Tal concepção, amplamente presente nos livros didáticos, afasta os estudantes do aprendizado da LP e de seus inúmeros eventos comunicativos (Marcuschi, 2008). Eventos esses que, conforme a fase atual da Linguística Textual, consideram três aspectos fundamentais: o formal (coesão), o semântico-conceitual (coerência) e o pragmático (intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade). Tais aspectos, discutidos por Koch (2016), evidenciam a necessidade de um equilíbrio em seu trabalho na sala de aula, sendo ele de maneira correlata, sem sobreposições ou hierarquizações — algo que, em teoria, deveria ocorrer, mas não acontece!

Destacamos a presente discussão, pois, o trabalho com a leitura e a escrita vai muito além da decodificação de palavras e da organização dos enunciados no texto (estudos da Sintaxe). É necessário considerar a construção de sentidos (Semântica), a interação discursiva e o papel ativo do leitor na interpretação textual, garantindo, assim, uma abordagem mais significativa e alinhada às práticas sociais da linguagem.

Lerner (2002), nesse pensamento, enfatiza a importância de transformar a escola em um espaço onde a leitura e a escrita sejam práticas vivas e significativas, funcionando como instrumentos que permitem aos alunos repensar o mundo e reorganizar seu próprio pensamento. Dessa forma,

O necessário é fazer da escola uma comunidade de escritores que produzem seus próprios textos para mostrar suas ideias, para informar sobre fatos que os destinatários necessitam ou devem conhecer, para incitar seus leitores a empreender ações que consideram valiosas, para convencê-los da validade dos pontos de vista ou das propostas que tentam promover, para protestar ou reclamar, para compartilhar com os demais uma bela frase ou um bom escrito, para intrigar ou fazer rir. (Lerner, 2002, p. 18)

Entretanto, é importante ressaltar que essa perspectiva enfrenta desafios, especialmente no que diz respeito à escolarização das práticas de leitura e escrita. Um dos principais problemas envolve a relação estreita com gêneros textuais específicos, como o dissertativo-argumentativo, amplamente exigido em exames como o ENEM. Essa focalização

restrita pode limitar a diversidade textual e comprometer o desenvolvimento de competências comunicativas em diferentes contextos, como em situações burocráticas e no mundo do trabalho, que demandam a leitura de textos formais, como editais.

No que se refere ao eixo leitura, ele desempenha um papel essencial no processo de ensino-aprendizagem, indo além da simples aquisição de habilidades técnicas. Ela permite ao indivíduo ampliar seu repertório cultural, desenvolver a capacidade crítica e interagir de maneira mais ativa com o conhecimento e com o meio em que está inserido. À luz desse pensamento, Antunes (2016, p. 119) destaca que

[...] a leitura precisa deixar de ser uma tarefa escolar, um simples treino de decodificação, uma oportunidade de avaliação, para ser, junto com outras atividades uma forma de integração do aluno com a vida de seu meio social. Sabemos quanto à integração da pessoa em seu grupo social passa pela participação linguística, passa pelo exercício da “voz”, que não deve ser calada, nem reprimida, mas, sim, promovida, estimulada e encorajada.

Desse modo, Soares (2007) ratifica tal pensamento ao mencionar que, na aula de leitura, decodificar não basta, é fundamental que haja uma reflexão crítica sobre os conteúdos lidos e sobre a produção textual. Trata-se de um processo constante e dinâmico, que se transforma de acordo com as novas demandas sociais e culturais. À medida que a sociedade amplia e diversifica os contextos em que a leitura e a escrita são utilizadas, torna-se essencial adaptar essas competências para garantir uma participação mais efetiva e significativa nos diferentes espaços de interação.

No campo da escrita, aplicado ao ensino de LP, é fundamental considerar a dimensão interativa, pois escrever não é apenas codificar palavras, mas também estabelecer um diálogo com o leitor. Isso significa que a produção de um texto não se resume unicamente a organização de frases e parágrafos; ela envolve a construção de sentidos, levando em conta o contexto de comunicação, a intencionalidade do autor e as expectativas do interlocutor. Nesse tocante,

A escrita, enquanto uma atividade de interação, exige do escritor a mobilização de estratégias durante a produção do texto, tais como: seleção e organização das ideias, balanceamento entre informações explícitas e implícitas e revisão da escrita ao longo do processo, guiada pelo objetivo da produção e também pela interação estabelecida entre leitor e escritor.” (Nascimento e Araújo, 2018, p. 113).

Para tanto, acreditamos que metodologias que seccionam a interação com o ensino da leitura e da escrita — competências indispensáveis para um aprendizado contextualizado da LP — são essenciais para o processo de ensino e desenvolvimento das habilidades

linguísticas. Tal pensamento se alinha à discussão proposta por Antunes (2016, p. 110-111) ao destacar que,

Em geral, o que se deve pretender com uma programação de estudo do português, não importa o período em que acontece, é ampliar a competência do aluno para o exercício cada vez mais pleno, mas fluente e interessante da fala e da escrita, incluindo, evidentemente, a escuta e a leitura. Em função desse objetivo é que se vai definir o conteúdo programático em torno do qual o professor e aluno realizam sua atividade de ensino e aprendizagem.

Infere-se, assim, que o eixo da leitura e da escrita, na educação básica, evidencia-se a partir das necessidades específicas da turma/série em questão, considerando tanto as demandas individuais dos estudantes quanto os parâmetros estabelecidos pelos documentos norteadores da educação, como a BNCC, que orientam as práticas pedagógicas para uma formação mais crítica-reflexiva.

Assim, entendemos que a leitura e a escrita se complementam e desempenham um papel essencial na interação entre as pessoas, estando sempre presentes na vida cotidiana. Isso se deve ao fato de que, em diversas situações do dia a dia, somos constantemente estimulados a ler textos (verbais e não verbais), o que evidencia a escrita e a leitura (e vice-versa) como recursos indispensáveis para a comunicação na sociedade.

Essa linha de raciocínio clarifica, portanto, a visão de língua a qual nos ancoramos no desenvolver desta pesquisa, como um fenômeno interativo, social, histórico, situado, (sócio)cognitivo, indeterminado, variável e heterogêneo, conforme proposto por Marcuschi (2008). Tal lógica nos permite entender a língua não apenas como um conjunto de normas fixas, mas como um processo dinâmico e dialógico, que co-interage a partir de contextos sociais específicos, refletindo a diversidade e as transformações culturais que marcam as práticas comunicativas e, por conseguinte, os contextos da leitura e da escrita, e como estas podem — de maneira significativa — serem trabalhadas no piso da sala de aula.

3.3 Textos Injuntivos

A compreensão de um texto vai além do simples reconhecimento das palavras que o compõem. Para que a comunicação seja eficaz, é necessário que os interlocutores consigam atribuir sentido ao que está sendo lido, considerando aspectos situacionais, cognitivos, socioculturais e interacionais. Nesse sentido, Koch (2016, p. 30) afirma que

Um texto se constitui enquanto tal no momento em que os parceiros de uma atividade comunicativa global, diante de uma manifestação linguística, pela atuação conjunta de uma complexa rede de fatores de ordem situacional, cognitiva, sociocultural e interacional, são capazes de construir para ele, determinado sentido.

Essa perspectiva evidencia a importância da interação entre escritor e leitor no processo de construção do sentido textual. No caso dos textos injuntivos, por exemplo, a clareza e a organização das instruções são fundamentais para que o leitor compreenda e execute as ações propostas. Estrela (2015) ressalta que esse tipo de texto tem como objetivo instruir e persuadir o leitor a adotar determinado comportamento ou ponto de vista, sendo comum em gêneros como bulas de remédio, manuais de instruções, receitas culinárias, contratos e, particularmente, editais — foco desta pesquisa —, que são frequentemente escritos no modo imperativo.

Dessa forma, é imprescindível que os estudantes tenham contato com textos injuntivos ao longo de sua formação, uma vez que esses gêneros estão mais do que presentes na vida cotidiana, e

[...] não trabalhar com textos assim, ao longo da vida escolar, pode favorecer uma lacuna, uma restrição comunicativa talvez danosa para os alunos. É claro que é possível entender normas, avisos e contratos, por exemplo, sem que tenham sido trabalhados na escola. É também bastante sensato pensar que certos textos muito técnicos e muito dependentes de conhecimentos específicos (por exemplo, as leis, certos contratos, ou partes das bulas de remédio) não se tornarão muito mais claros para os alunos apenas com um pouco de prática nas aulas de português. Mesmo assim, entre os dois extremos, acreditamos que há espaço para uma contribuição escolar à habilidade para lidar com as dificuldades cotidianas desses textos. (Santos, 2012, p. 4)

Posto isso, o ensino dessa tipologia textual (e de seus gêneros) deve ocorrer de forma contextualizada, com materiais que dialoguem com a realidade dos estudantes, como manuais e editais voltados para a demanda/interesse escolar. O contato frequente com textos injuntivos durante a formação do estudante da escola básica contribui significativamente para o desenvolvimento da capacidade de compreensão do texto, transcendendo a simples decodificação das palavras, competência essencial tanto na trajetória educacional quanto no exercício da cidadania e da vida profissional (Brasil, 2018).

3.3.1 O gênero edital ⁸

Dentre os diversos gêneros textuais que cumprem uma função injuntiva, o edital se destaca como um documento normativo que orienta e regulamenta ações. Por meio de

⁸ Embora esta pesquisa não tenha como foco principal a análise detalhada das especificidades do gênero edital, é importante reconhecer a escassez de estudos sobre esse gênero textual e a necessidade de ampliar as investigações nessa área. Compreendê-lo em seu contexto de circulação, tanto no meio acadêmico quanto na prática escolar, contribui para uma abordagem mais qualificada em sala de aula, favorecendo a formação de leitores e produtores proficientes desse tipo de texto.

instruções claras e objetivas, ele estabelece diretrizes que devem ser seguidas pelos destinatários, como candidatos em processos seletivos ou participantes de licitações. Dessa forma, sua estrutura não apenas informa, mas também direciona comportamentos, exigindo uma leitura atenta para o cumprimento adequado de suas determinações.

Além de sua função reguladora, o edital é um documento oficial utilizado para divulgar informações essenciais sobre concursos, processos seletivos, licitações e outros procedimentos formais. Trata-se de “[...] um gênero aplicado nas instituições públicas e particulares para o fim de tornar público fatos e ações que devem ser conhecidos” (Varela, 2021, p. 125). Sua estrutura é cuidadosamente elaborada para garantir clareza e credibilidade, evitando ambiguidades que possam comprometer sua função comunicativa. Para isso, dois atributos fundamentais se destacam nesse gênero, como aponta Varela (2021, p. 126): “[...] a impessoalidade e a objetividade, muito relevantes no cerne da redação oficial, e empregados a fim de dar sustentabilidade à produção textual como instrumentos formais e institucionais.”

Acerca dessa lógica, compreender as manifestações linguísticas desse gênero implica, socialmente falando, perceber que sua estrutura e léxico utilizado orientam o interlocutor a agir de determinada maneira, exigindo do leitor uma interpretação atenta para que possa cumprir corretamente as exigências contidas no documento. (Santos e Nascimento, 2011, p. 140). Dito isto,

Compreender o edital é conhecer um gênero textual com caráter de norma, isto é, para que se obtenha o que se espera desse instrumento editalício, é preciso obedecer às regras que ele estabelece, ou melhor dizendo, são comunicados de ordem oficial que apresentam instruções, determinações, avisos e/ou citações. (Varela, 2021, p. 130)

Apesar de sua relevância na vida em coletividade, o estudo do gênero edital ainda é pouco explorado nos currículos escolares, o que pode comprometer a formação de leitores proficientes para esse tipo de texto. Essa lacuna no ensino pode dificultar a compreensão da estrutura e da função do edital, especialmente porque, como destacam Santos e Nascimento (2011, p. 139), “[...] a grande quantidade de itens no edital se constitui em detalhes necessários para uma possível resposta do interlocutor, ou seja, do interessado, pelo fato ou propósito que determina o edital a realizar as diversas etapas do processo ao qual será submetido.” Assim, a ausência de um trabalho contextualizado com esse gênero pode levar os leitores a dificuldades na compreensão das informações e no cumprimento adequado das exigências contidas nesses documentos.

4. ANÁLISE DOS DADOS

Em nossa prática pedagógica nas duas turmas da 3ª série de uma escola da rede estadual da Paraíba, ficou evidente que a focalização quase exclusiva no ensino do texto dissertativo-argumentativo compromete a compreensão de outras tipologias textuais, particularmente os textos injuntivos. Estes, que são fundamentais para a formação leitora e para a compreensão de documentos formais, como os editais do ENEM e outros documentos que os estudantes terão que ler e compreender ao longo de sua vida, ficam às margens e pouco (quase nunca) são trabalhados em sala de aula.

Reduzir as aulas de produção textual à redação do ENEM é, para nós, um grande problema, pois limita a visão do corpo discente sobre o que é, de fato, o que é a língua e suas múltiplas funções sociais. Essa abordagem restritiva não apenas reduz o ensino da LP, mas também compromete a capacidade dos estudantes de interagir com diferentes gêneros textuais, como os textos injuntivos, que exigem uma leitura atenta e objetiva.

Nesse sentido, é fundamental “[...] *ampliar as habilidades do aluno como sujeito interlocutor, que fala, ouve, escreve e lê textos*” (Antunes, 2016, p. 122 - grifos da autora). O ensino da leitura e da escrita deve ir além do modelo dissertativo-argumentativo exigido no ENEM, permitindo que os estudantes compreendam, leiam e produzam textos em diversas situações comunicativas, de modo a se tornarem leitores-fruidores na LP, assim como destaca a BNCC (Brasil, 2018).

Todavia, essa premissa, que deveria ser trabalhada na escola, revela-se limitada e ultrapassada, não só por causa da redação do ENEM, mas pela própria formulação (de grande maioria) dos livros didáticos que circulam no território nacional. Isso ocorre porque, conforme aponta Marcuschi (1996), muitos livros didáticos ainda apresentam um grande número de atividades que reduzem a leitura a um exercício mecânico de cópia de informações do texto — o que também se reflete na redação do ENEM. Essas atividades, centradas na localização de dados explícitos, acabam restringindo a interpretação a um “sentido único”, impedindo uma abordagem mais crítica e reflexiva da leitura.

Por mais que nossa prática esteja alinhada a um ensino que valorize a compreensão efetiva dos textos, enfrentamos um grande desafio imposto pela tradição escolar. Os alunos, infelizmente, já estavam habituados a um modelo de leitura pautado unicamente na decodificação das informações, sem um olhar mais crítico e interpretativo sobre os sentidos do texto. Tal limitação ficou evidente nas dificuldades que tiveram ao tentar compreender as orientações essenciais contidas no edital do ENEM, como o direito à isenção de taxa e a

obrigatoriedade da inscrição — aspectos críticos para a participação no exame. Essas dificuldades não decorrem de falta de atenção, mas da falta de familiaridade com a estrutura e as exigências específicas dos textos injuntivos, que demandam uma leitura precisa e objetiva.

Sob essa ótica, Estrela (2015) menciona que os textos desta tipologia não deixam margem para interpretações subjetivas, sendo crucial que o leitor compreenda as instruções de forma clara e exata. No caso do edital do ENEM, a dificuldade dos alunos em entender as instruções sobre isenção de taxa e inscrição revela não apenas a falta de preparação para esse tipo de texto, mas também possíveis falhas na clareza ou organização do próprio edital. Isso tornava o trabalho em sala ainda mais desafiador, pois, se por um lado havia estudantes que nunca tinham lido um edital antes, por outro, o próprio edital do Exame — que representa a porta de entrada para o ensino superior — apresentava problemas de redação do ponto de vista sintático e semântico. Essas falhas, discutidas anteriormente, afastam ainda mais o interesse das pessoas pela leitura, pois um texto que, em tese, deveria orientar acaba gerando mais dúvidas e dificultando o entendimento.

Nesse tocante, salientamos que a escola, muitas vezes, acaba se tornando um espaço de “preparo” voltado apenas para os resultados do ENEM, criando “estudantes-marionetes” moldados exclusivamente para a produção de redações no formato exigido pela prova. Essa visão limitada da educação prioriza resultados imediatos, muitas vezes em detrimento de uma formação integral e crítica dos alunos. Contudo, ressaltamos que isso não é por acaso, pois é um reflexo da pressão das instâncias governamentais para o alcance de bons índices de aprovação no ENEM e em outras provas avaliativas, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

A situação experienciada nas turmas da 3ª série, evidenciou a necessidade de repensar a abordagem metodológica no ensino da LP. Propomos, então, a incorporação de práticas que incluam a leitura e a interpretação crítica do edital do ENEM, como parte do conteúdo programático a ser visto na sala de aula. Essa abordagem, além de preparar os alunos para a produção de textos dissertativo-argumentativos, visou expandir seu repertório linguístico e discursivo, permitindo-lhes interagir com textos de outras tipologias, tão essenciais para sua atuação no mercado de trabalho e na sociedade. Tal objetivo está alinhado com as orientações da BNCC (Brasil, 2018), que defende o desenvolvimento da competência leitora-fruidora como um fator fundamental para a formação cidadã.

Antes da implementação de nosso plano didático, observamos que muitos alunos não conseguiram compreender corretamente as orientações do edital do ENEM, especialmente no que se refere à isenção de taxa e à inscrição formal, não por falta de atenção, mas por não

estarem familiarizados com esse tipo de texto e, também, por vagueza e má estruturação do próprio texto — o que discorreremos na próxima seção. Para sanarmos a má compreensão do edital e, por conseguinte, assegurarmos que a inscrição dos nossos alunos fosse efetuada com sucesso, foi realizada uma atividade de leitura detalhada do edital, com ênfase na análise crítica das orientações presentes da seção 7 (sete) do documento, que trata do direito à isenção de taxa e a obrigatoriedade de formalizar a inscrição, que deveria ser feita independentemente do deferimento do pedido de isenção. O objetivo foi esclarecer essas questões e ajudar os alunos a entenderem corretamente as instruções e, por conseguinte, realizarem a sua inscrição no certame.

Como dito anteriormente, os estudantes foram divididos em grupo e todos receberam a mesma seção do edital para discussão — seção esta que gerou dúvidas na leitura do edital feita em casa, em ambas as turmas que o plano didático foi aplicado.

Figura 1: seção 7 do edital do ENEM (Brasil, 2023)

7. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

7.1 O participante que teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2023 aprovada terá a participação no Enem 2023 confirmada após a realização e conclusão da inscrição.

7.2 O participante não isento deverá realizar sua inscrição, conforme item 5 deste Edital, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 21 de junho de 2023, respeitados os horários de compensação bancária, para ter sua inscrição confirmada, após o processamento do pagamento.

7.3 É de responsabilidade do participante acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação do seu local de prova pelo endereço <enem.inep.gov.br/participante>.

7.4 O Inep disponibilizará o Cartão de Confirmação da Inscrição pelo endereço <enem.inep.gov.br/participante>, em data a ser divulgada. O Cartão informará o número de inscrição; a data, a hora e o local do Exame; a indicação do(s) atendimento(s) especializado(s) e/ou tratamento pelo nome social, caso tenha(m) sido solicitado(s) e aprovado(s); a opção de língua estrangeira selecionada e as orientações relativas ao Exame.

Fonte: EDITAL Nº 30, DE 5 DE MAIO DE 2023

Para trabalhar a compreensão desta parte do edital, organizamos as duas aulas de 50 minutos em três momentos principais, estruturados para incentivar a leitura ativa, a análise crítica e a troca de ideias entre os alunos.

Quadro 1: Primeira etapa do plano didático

1) Análise do edital e discussão em grupo (30 minutos)	Os alunos foram organizados em grupos e receberam uma seção do edital do ENEM para leitura e análise coletiva. Durante 10 minutos, cada grupo se dedicou à leitura do
--	---

texto, sublinhando trechos essenciais para a compreensão e identificando possíveis dificuldades, como termos técnicos, construções sintáticas complexas e trechos pouco claros.

No decorrer das discussões, os grupos foram direcionados a discutirem sobre os seguintes tópicos:

- Qual é o objetivo do texto?
- Quais características demonstram que ele pertence à tipologia injuntiva?
- Há trechos que poderiam ser escritos de forma mais clara?
- O edital é acessível para todos os alunos ou apresenta dificuldades de compreensão?

Durante essa análise, os estudantes perceberam que a dificuldade na compreensão do edital não estava apenas no vocabulário ou na formalidade do texto, mas também na forma como as informações estavam expostas. Os alunos perceberam que a estrutura do texto era marcada pelo uso de períodos longos e sintaticamente densos, o que dificultava a leitura. Além disso, observaram elementos como “para”, “após”, “caso”, “conforme”, “é de responsabilidade” que apareceram como conectores essenciais para estabelecer relações de condição, consequência e obrigação. Essas manifestações linguísticas são de diferentes ordens semânticas e orientam a interpretação dos enunciados, pois são gatilhos semânticos inferenciais, a exemplo dos nexos semânticos — que são de natureza lógica da sentença — , e a pressuposição, que atua como atualização da informação já conhecida pelo interlocutor.

Fonte: Elaborado pelos autores

No campo semântico, algumas das expressões destacadas acima podem ser classificadas dentro do fenômeno do acarretamento, conforme discutido por Santos (2012), pois estabelecem inferências lógicas essenciais para o entendimento do edital. Por exemplo, a estrutura “para ter sua inscrição confirmada” acarreta que a confirmação depende do pagamento da taxa. Da mesma forma, além de haver uma pressuposição, marcada pelo elemento temporalizador, “após a realização e conclusão da inscrição”, que, por sua vez, indica que a inscrição deve ser feita antes para que a confirmação ocorra.

Já a expressão “caso tenha(m) sido solicitado(s) e aprovado(s)” introduz uma relação condicional e pressupõe que existe a possibilidade real de um candidato ter feito essa solicitação. Esse fenômeno, conhecido como pressuposição, é fundamental para a interpretação do edital, pois implica informações que não estão diretamente afirmadas no texto, mas são essenciais para seu entendimento.

Outro ponto discutido foi o uso de “conforme item 5 deste Edital”, que estabelece uma relação de equivalência, remetendo o leitor a uma informação previamente apresentada, o que reforça a intertextualidade dentro do próprio documento. Por fim, a frase “é de responsabilidade do participante acompanhar” impõe uma obrigação ao candidato, mas também levanta questionamentos sobre a clareza da informação. Se um estudante não conseguir acessar os dados corretamente, pode-se argumentar que há uma contradição implícita no próprio edital.

Essas reflexões permitiram que os alunos percebessem a importância das inferências semânticas na construção do sentido e na interpretação de textos injuntivos. Além disso, evidenciaram que, muitas vezes, a dificuldade de leitura do edital não está apenas no vocabulário, mas também na forma como as informações são encadeadas e organizadas. Esse exercício prático demonstrou que compreender essas relações pode ser determinante para a interpretação de textos burocráticos e para a autonomia dos estudantes em processos como a inscrição no ENEM.

Quadro 2: Segunda etapa do plano didático

2) Apresentação e debate coletivo (30 minutos)	Após as discussões em grupo, realizamos uma socialização das análises. Cada grupo apresentou suas reflexões, destacando os principais pontos observados. Durante essa fase, o debate sobre a complexidade da linguagem do edital se aprofundou, e os alunos notaram como a sequência lógica das informações poderia influenciar a interpretação do leitor. Os nexos semânticos, que já haviam sido discutidos indiretamente na etapa anterior, foram evidenciados à medida que os alunos identificavam que expressões como “após a realização”, “caso tenha(m) sido solicitado(s)”, “é de responsabilidade do participante” determinavam a relação entre as ações exigidas no edital. Alguns estudantes sugeriram reescrever partes do texto para tornar essas conexões mais explícitas, tornando a leitura mais acessível.
---	--

Fonte: Elaborado pelos autores

Com essa etapa, a turma concluiu que a compreensão das inferências semânticas é essencial não apenas para compreender editais, mas também para a produção de textos mais organizados e coerentes. Além disso, reconhecer essas estruturas pode ajudar os alunos a lidarem melhor com outros textos injuntivos que encontrarão ao longo da vida acadêmica e profissional.

A análise coletiva permitiu, ademais, que os alunos percebessem como a falta de clareza na organização das informações pode comprometer a precisão das instruções em textos injuntivos. Ao compararem diferentes trechos do edital, identificaram que a disposição dos nexos semânticos influencia diretamente a compreensão do leitor, reforçando a necessidade de um ensino que vá além da decodificação e desenvolva uma leitura atenta às relações de sentido. Essa reflexão evidenciou que o domínio desses mecanismos linguísticos não apenas facilita a compreensão de documentos normativos, mas também contribui para a autonomia dos estudantes em contextos que exigem a leitura criteriosa de textos regulamentares.

Quadro 3: Terceira etapa do plano didático

3) Reflexão e Registro escrito (20 minutos)	Para encerrar a atividade, os alunos registraram suas reflexões no caderno, respondendo a perguntas como: <ul style="list-style-type: none">● Como os nexos semânticos influenciam a compreensão do edital?● Quais elementos do texto dificultaram sua leitura e interpretação?● De que forma esse conhecimento pode ser aplicado em outras situações do dia a dia?
--	---

Fonte: Elaborado pelos autores

Esse momento permitiu que cada estudante organizasse suas conclusões de forma individual, registrando no caderno respostas às questões discutidas coletivamente. Dessa forma, essa etapa funcionou como um fechamento reflexivo da atividade, consolidando a compreensão dos fenômenos semânticos no edital e incentivando a autonomia na análise de textos injuntivos.

Freire (2005) defende que a leitura vai além da simples decodificação de palavras, sendo um ato de compreensão do mundo que permite ao sujeito interagir criticamente com os

textos que impactam sua vida. Nesse sentido, a dificuldade dos alunos em compreender o edital do ENEM evidencia a necessidade de um ensino que desenvolva essa autonomia leitora, capacitando-os a acessar e interpretar informações essenciais. Afinal, como destaca Freire (2005), a leitura do mundo precede a leitura da palavra, e a educação deve promover essa consciência crítica para que os estudantes compreendam e utilizem os textos de forma ativa e significativa.

Acerca dessa lógica, o plano didático aqui delineado permitiu que os alunos não apenas se familiarizassem com o gênero textual edital, mas também desenvolvessem estratégias de leitura voltadas à identificação de nexos semânticos e à compreensão de instruções complexas.

A sequência das atividades — da análise coletiva à sistematização das reflexões — incentivou a colaboração, o pensamento crítico e a aplicação prática dos conceitos estudados. Ao final da intervenção, ficou evidente que, mais do que um exercício preparatório para a redação do ENEM, a educação precisa capacitar os estudantes para interagir com uma diversidade de textos funcionais que estruturam a vida em sociedade, garantindo autonomia na leitura e interpretação de documentos essenciais, como os editais

5. É NECESSÁRIO REFORMULAR: A REESCRITA (DE PARTE) DO EDITAL DO ENEM (BRASIL, 2023)

Diante das discussões em sala de aula e da nossa leitura atenta do documento, observamos que as dificuldades dos estudantes na compreensão do edital foram agravadas pela má estruturação da redação do texto. Esse problema foi evidenciado em nossa análise dos nexos semânticos, que demonstrou como o excesso de informações encadeadas dificultava a leitura fluida.

Nessa perspectiva, sugerimos a reescrita da seção 7 do edital, a fim de evitar interpretações equivocadas que não deveriam ocorrer, uma vez que textos injuntivos não devem deixar margem para diferentes leituras (Estrela, 2015). Essa percepção levou os alunos a refletirem sobre como os nexos semânticos poderiam ser utilizados de forma mais eficiente para tornar as instruções mais claras.

Quadro 4: Reescrita do trecho 7 do edital do ENEM (Brasil, 2023)

7. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

7.1 Participantes isentos da taxa de inscrição

Os candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa aprovada **precisam realizar a inscrição no ENEM 2023** para que sua participação seja confirmada. A isenção da taxa **não substitui nem garante a inscrição automática no exame.**

7.2 Participantes não isentos

Os candidatos que **não têm direito à isenção da taxa** devem:

1. Realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido no item 5 deste Edital.
2. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição até **21 de junho de 2023**, respeitando os horários de compensação bancária.
3. Aguardar o processamento do pagamento para a confirmação da inscrição.

7.3 Acompanhamento da inscrição

Todos os participantes, isentos ou não, **são responsáveis por acompanhar a situação de sua inscrição** e a divulgação do local de prova. Essas informações estarão disponíveis no site: enem.inep.gov.br/participante.

7.4 Cartão de Confirmação da Inscrição

O Cartão de Confirmação da Inscrição será disponibilizado pelo Inep no site enem.inep.gov.br/participante, em data a ser divulgada. O documento informará:

- O número de inscrição do participante;
- A data, o horário e o local de realização do Exame;
- A confirmação de atendimento(s) especializado(s) e/ou do uso do nome social, **caso tenham sido solicitados e aprovados**;
- A opção de língua estrangeira escolhida no momento da inscrição;
- Outras orientações essenciais para a participação no Exame.⁹

Fonte: Elaborado pelos autores

Com essa reformulação, irá se evitar falhas na compreensão do edital, garantindo que as informações essenciais sejam transmitidas com clareza. Além disso, evitar-se-á confusões interpretativas na leitura dos implícitos Textuais, assegurando que os participantes sigam corretamente os procedimentos exigidos.

⁹ A adoção do negrito em partes específicas do edital do ENEM, como datas, prazos e orientações essenciais, tem o objetivo de enfatizar informações cruciais para os candidatos. Considerando que se trata de um documento extenso e normativo, esse recurso visual/textual facilita a consulta e a compreensão, garantindo que aspectos fundamentais do exame sejam rapidamente identificados e não passem despercebidos

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente, portanto, a necessidade de um trabalho de caráter semântico no ensino básico, integrando-o aos conteúdos de Língua Portuguesa de maneira aplicada. Nesse contexto, a interpretação de textos injuntivos, como editais e manuais de instruções, torna-se essencial para a formação cidadã, capacitando os estudantes a compreender uma ampla gama de gêneros textuais em diferentes contextos de comunicação. Assim, torna-se imperativo promover atividades que desenvolvam a competência leitora e interpretativa, preparando os alunos para lidar com documentos que exigem análise atenta e uso crítico da linguagem.

Nesse sentido, a Semântica desempenha um papel fundamental na construção do trabalho docente, pois permite que a língua seja ensinada como um instrumento de interação social. Cabe ao professor de LP não apenas abordar questões gramaticais isoladamente, mas aplicá-las de forma contextualizada, demonstrando seus usos na sociedade. Conforme Souza (2017, p. 147), “[...] a língua a ser ensinada deve levar em conta explicações internas e externas ao sistema linguístico, haja vista que devemos buscar instrumentalizar nossos alunos para o efetivo uso (reflexivo) de sua língua materna.”

Destacamos a importância de práticas pedagógicas que desenvolvam não apenas uma leitura crítica e funcional de documentos oficiais, mas também a habilidade de identificar os mecanismos linguísticos que estruturam e conectam as ideias no texto. Isso prepara os estudantes para lidar com diferentes exigências comunicativas, tanto no contexto escolar quanto na vida em sociedade. No entanto, a focalização quase exclusiva no gênero dissertativo-argumentativo, nas aulas de Língua Portuguesa, compromete a realização desses princípios e, ademais, afasta os alunos do conhecimento das variantes da sua língua e de como elas são utilizadas nos diversos âmbitos sociais.

Nessa perspectiva, importa preparar nossos estudantes para as demandas do pós-ENEM, como a vida em cidadania e no mundo do trabalho, conforme preconiza a BNCC (Brasil, 2018). Essas habilidades são fundamentais para garantir que o corpo estudantil esteja apto a seguir todas as instruções detalhadas em editais, evitando indeferimentos e assegurando sua participação em processos importantes, como o ENEM e outras etapas da vida acadêmica e profissional.

Diante disso, é evidente a necessidade de um trabalho de caráter semântico presente nos conteúdos programáticos do Ensino Médio, abordando-se a compreensão de textos injuntivos de forma diluída nos conteúdos de LP. É necessário aprofundar a compreensão sobre suas características estruturais e funcionais, a fim de fomentar uma abordagem mais

significativa no ensino da leitura e produção desse gênero textual. Esse cenário reflete a urgência de práticas metodológicas que não se limitem a preparar os alunos apenas para a redação do ENEM, mas também para o uso de diversas modalidades de linguagem necessárias no mundo pós-escola.

Os autores declaram que não têm interesses financeiros conflitantes conhecidos ou relacionamentos pessoais que possam ter influenciado o trabalho relatado neste artigo.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, I. **A avaliação da produção textual no ensino médio.** In: BUNZEN, C.; MENDONÇA, M. (Orgs.). Português no ensino médio e formação do professor São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

ANTUNES, I. **Aula de Português: encontro e interação.** São Paulo: Parábola, 2016.

BAKHTIN, M./VOLOCHINOV, M. **Marxismo e filosofia da linguagem.** 6. ed. São Paulo: Hucitec, 1992

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Edital Nº 30, De 5 De Maio De 2023. Disponível <https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-30-de-5-de-maio-de-2023-481632388>. Acesso em: 20 nov. 2024

ESTRELA, Kênio Angelo Dantas Freitas et al. **Nexos semânticos em certificados de garantia.** 2015.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido.** 42. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2016.

LENNER, D. **Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário.** Porto Alegre: Artmed, 2002.

MARCUSCHI, L. A. **O livro didático de língua portuguesa em questão: o caso da compreensão de texto.** Caderno do I Colóquio de leitura do Centro Oeste. Departamento de Estudos Linguísticos e Literários FL/UFG, Goiânia, n. 11, p. 38-71, Nov. 1996.

NASCIMENTO, Maria Célia do Nascimento; ARAÚJO, Denise Lino, **De que escrita estamos falando? Concepção de escrita na BNCC.** *Revista Estado Pesquisa Educação*, Juiz de Fora, v. 20, n. 1, p. 112-121, jan./jun. 2018.

SANTOS, Maria Leonor Maia dos. **Nexos semânticos na leitura de um edital.** In: XXIV Jornada do Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste. Anais da Jornada do Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste. Natal, RN: EDUFRN, 2012.

SANTOS, Sandra Maria de Carvalho; NASCIMENTO, Erivaldo Pereira do. **O gênero edital e suas características linguístico-discursivas:** para além dos manuais de redação. Revista do Secretariado Executivo, Passo Fundo, v. 7, n. 1, p. 133-143, jan. 2011. Disponível em: [Q gênero edital e suas características linguístico-discursivas: para além dos manuais de redação | Secretariado Executivo em Revist@.](#) Acesso em: 15 fev. 2025.

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de Lingüística Geral** 30ª Edição. São Paulo, Cultrix, 2002 [1919]

SOARES, M. **Letramento:** um tema em três gêneros. 4º ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007.

SOUZA, José Wellisten Abreu. **Por uma sistemática didática: estudos semânticos voltados ao ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio.** Tese (Doutorado em Linguística) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017.

VARELA, A. B. C. (2021). **Um olhar linguístico-discursivo sobre o Edital PRG/SISU 1ª edição de 2019 da Universidade Federal da Paraíba – UFPB** (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB. Disponível em: https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/22331/1/AngelaBrasilClaudinoVarela_Dissert.pdf. Acesso em: 16 fev. 2025